

ТАНОСИЛ ЁКИ ОИВ КАСАЛЛИГИ/ОИТСНИ ТАРҚАТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ГУВОҲЛАРНИ СЎРОҚ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Курамбаев Тохир Хосинбаевич

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси Тергов фаолияти
кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича гувоҳларни сўроқ қилишнинг тактик хусусиятлари, ушбу бўйича тергов амалиётида йўл қўйилаётган хато ва камчиликлар, уларни бартараф этиш юзасидан асослантирилган таклифлар ҳамда ушбу турдаги жиноятларни тергов қилиш фаолиятига оид ўзига хосликлар кўрсатилган.

Калит сўзлар: таносил, ОИВ, ОИТС, жинсий, вирус, иммунитет танқислиги, синдром, гувоҳ, сўроқ қилиш, жиноят иши, тергов қилиш.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ОИВ инфекцияси глобал соғлиқни сақлашнинг устувор муаммоси бўлиб қолмоқда. Вирус ҳозирги кунгача 33 миллиондан ортиқ одамнинг ҳаётига зомин бўлди. [1]

Ҳозирги кунда XXI асрнинг долзарб муаммоларидан бири бўлган Таносил ёки ОИВ касалликлари ҳамда ОИТС дан беморлар сони кундан кунга тобора купайиб бораётганлиги сабабли бундай турдаги касалликларни ўзга шахсларга юктириш ёки юктириш хавфи остида қолдириш билан боғлиқ жиноят ишларининг сони ҳам ошиб бормоқда.

Таносил ёки ОИВ касаллиги ҳамда ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича гувоҳларни сўроқ қилиш жабрланувчини сўроқ қилиш каби тактик усуллардан фойдаланган ҳолда амалга оширилади. Фақат бунда терговчига маълум бўлган фактик маълумотлар, шунингдек жиноят содир этилишидан олдинги ёки унга ҳамроҳ бўлган ҳолатлар тўғрисидаги маълумотлар сўроқ предмети бўлиши мумкин; текширилаётган факт билан сабабий боғлиқликдаги фактик маълумотлар, шунингдек, янги далилларни олиш, мавжудларини текшириш ва баҳолаш учун ишлатилиши мумкин бўлган маълумотлар ҳам бўлиши мумкин.

Гувоҳни сўроқ қилишда терговчи олдида таносил касаллиги ва ОИВ инфекцияси билан касалланиш манбасини, ишнинг бошқа ҳолатларини ҳамда тергов йўналишини аниқлашга ёрдам берадиган имкон қадар кўпроқ маълумот олиш вазифаси қўйилади. Шу боис зарур тергов ҳаракатларини белгилаш ва уларни амалга ошириш тактикасини ўйлаб кўриш лозим. Сўроқдан олдин

терговчи ушбу тергов ҳаракатининг тактикасини тўғри аниқлаш учун сўроқ пайтида гувоҳнинг мумкин бўлган хатти-ҳаракатларини тақлид қилиши тавсия этилади. Мазкур турдаги жиноят ишлари тоифасини тергов қилиш тажрибаси шуни кўрсатадики, гувоҳлар, айниқса, агар улар гумон қилинувчининг яқинлари, қариндошлари, ҳамкасблари ва танишлари бўлса, содир этилган жиноят ҳолатлари тўғрисида ҳар доим ҳам объектив маълумот бермаслиги ҳолатлари кўп ҳолларда юзага келади. Шунинг учун сўроқдан олдин терговчи ушбу тергов ҳаракатининг тактикасини тўғри аниқлаш учун сўроқ пайтида гувоҳнинг мумкин бўлган хатти-ҳаракатини тақлид қилиши мақсадга мувофиқдир. [2]

Гувоҳ сифатида сўроқ қилинаётган шахслар доираси бошқача бўлиши мумкин. Гувоҳ сифатида сўроқ қилинаётган шахслар дастлабки ёки тезкор текшириш натижалари бўйича терговга маълум бўлиши мумкин ва улар тергов ҳаракатлари давомида аниқланади. Гумонланувчи билан дўстона, оилавий, хизмат муносабатлари билан боғлиқ бўлмаган, ёлғон кўрсатма беришдан ёки ишончли маълумотларни яширишдан манфаатдор бўлмаган шахсларни дастлаб сўроқ қилиш тактик жиҳатдан асослидир. Уларнинг кўрсатмаларини текшириб, олинган ишончли маълумотлардан фойдаланган ҳолда, жиноят содир этган шахс билан у ёки бу тарзда боғлиқ бўлган ва у ёки бу даражада иш натижаларидан манфаатдор бўлган шахсларни сўроқ қилишга ўтиш керак.

Рус олимлари А.А.Протасевич, В.А.Образтсовнинг фикрича, гумон қилинувчи ёки айбланувчининг яқин қариндошлари, шунингдек танишлари, ҳамкасблари гувоҳ сифатида мажбурий сўроқ қилиниши лозим. Ушбу шахсларни сўроқ қилишда шуни ҳисобга олиш керакки, уларнинг кўрсатмаларининг аксарияти жиноятчиларни реабилитация қилишга қаратилган ёки кўпинча терговчининг саволларига мумкин бўлган жавоблар терговни чалғитиш учун илгари сурилган ёлғон версиялар билан олдиндан келишиб олинган бўлади.

Юқоридаги олимларнинг дастлабки фикрлари қонунчилигимизда нотўғри ҳисобланади, чунки Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 116-моддасига кўра, гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчининг яқин қариндошлари гумон қилинувчига, айбланувчига тааллуқли ҳолатлар ҳақида гувоҳ ёки жабрланувчи тариқасида фақат ўзларининг розиликлари билан сўроқ қилиниши мумкин, деб қайд этилган. [3]

Шу боис, гумон қилинувчи, айбланувчининг яқин қариндошларини гувоҳ ёки жабрланувчи тариқасида фақатгина улар розилик билдирган тақдирдагина сўроқ қилиш лозим. Шунингдек А.А.Протасевич, В.А.Образтсовнинг кейинги фикрларига қўшилиш мумкин, ҳақиқатан ушбу шахсларни сўроқ қилишда уларнинг кўрсатмаларининг аксарияти жиноятчиларни реабилитация қилишга

қаратилганлиги ёки терговчининг саволларига мумкин бўлган жавоблар терговни чалғитиш учун илгари сурилган ёлғон версиялар билан олдиндан келишиб олинган бўлиши мумкин, шу боис уларни сўроқ қилишдан олдин сўроқ жараёнига алоҳида эътибор билан тайёргарлик кўриш талаб қилинади.

Бошқа рус олимлари А.А.Протасевич, В.А. Образтсов сўроқ пайтида нафақат гувоҳлар берган маълумотларнинг мазмунига эътибор беришни, балки сўроқ қилинаётган шахснинг хатти-ҳаракатларини кузатишни, гувоҳдан келадиган оғзаки бўлмаган маълумотларни таҳлил қилишни тавсия қилади. Масалан, жонланиш, тез сўзлаш кўпинча темпераментли, кучайганлигини кўрсатади; шошқалоқ, тўхтовсиз нутқ коммуникаторнинг беқарорлиги ва назоратсизлигини кўрсатади; кийимнинг тури, модели, бичими, унинг таннарх кўрсаткичи ҳам шахс хусусиятларини тавсифлайди. [4]

Кўпинча гувоҳлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига тез-тез чақирилишидан кўрқишади ва шунинг учун сўроққа келиш билан боғлиқ харажатлардан қочишга ҳаракат қилишади. Агар терговчи сўроқ қилинаётган шахснинг муайян ҳолатлардан хабардор эканлигини билса-ю, лекин улар ҳақида хабар бермаса, бунинг сабабини аниқлаш керак. Агар гувоҳ маълум ҳолатларни унутган бўлса, унга аниқловчи саволлар бериш орқали унутилганларни тиклашга ёрдам бериш керак.

Гувоҳ томонидан тақдим этилган маълумотларнинг сифати ва тўлиқлиги сўроқ қилинаётган шахснинг у сўроқ қилинаётган воқеаларни идрок этиш хусусиятларига боғлиқ. Терговчининг таъсири шахсга йўналтирилганлик турларидан бирининг этакчи мотивларини янгилашга қаратилган бўлиши керак, таъсирнинг самарадорлиги, биринчи навбатда, шахс фаолиятининг доминант манбаларидан фойдаланишни ўз ичига олади. Сўроқ пайтида турли хил тактикалардан фойдаланиш мумкин.

Аксарият ҳолларда тиббий муассасалар ходимларини сўроқ қилиш керак, чунки улар орасида, хусусан, врачлар, тери-таносил диспанцерлари, ОИТСга қарши кураш марказлари ва бошқа тиббиёт муассасаларининг ўрта ва кичик тиббиёт ходимлари бор. Савол туғилади: бу шахслар ҳар доим гувоҳ сифатида сўроқ қилиниши керакми? Терговчи кўрсатилган шифокорлар томонидан тузилган тўлиқ ва сифатли ҳужжатларни олиб, суд-тиббиёт экспертлари ихтиёрига топширган ҳоллардагина бундай зарурат йўқ. Қоида тариқасида, у ташхис бўйича аниқ ва мутлақо этарли маълумотларни ўз ичига олади - касаллик, унинг динамикаси, беморнинг шикоятларининг табиати, шифокорга ташриф буюриш частотаси, ишлатиладиган тиббий воситалар ва бошқалар.

Таносил касаллиги ва ОИВ инфекцияси билан касалланганлиги тўғрисидаги жинойт ишлари бўйича гувоҳларни сўроқ қилишда аниқланиши керак бўлган масалалар доираси терговчи томонидан гувоҳнинг шахси ва

ҳолатига, унинг содир этилган жиноят ҳақидаги билимига, шунингдек бошқа ҳолатларга қараб белгиланади. Терговчига маълум бўлган фактик маълумотлар, шунингдек, жиноят содир этилишидан олдинги, унга ҳамроҳ бўлган ёки тергов қилинаётган факт билан сабабий алоқада бўлган ҳолатлар тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек янги жиноятни олиш учун ишлатилиши мумкин бўлган маълумотлар сўроқ предмети ҳисобланади. Шу билан бирга, барча сўроқ қилинаётган гувоҳлар учун умумий бўлган саволларнинг тахминий типик рўйхатини белгилаш мумкин: у жабрланувчини, гумон қилинувчини биладими; у улар билан қандай муносабатда, улар қандай турмуш тарзини олиб бордилар, гумон қилинувчининг таносил касаллиги, ОИВ инфекцияси борлиги маълумми, жабрланувчи ушбу касалликларни юктириш усули ҳақида нима айтган, инфекция манбалари ва жиноятга алоқадор шахслар ҳақида ва бошқалар.

Ўрганилаётган жиноятлар гуруҳи тўғрисидаги ишлар бўйича жиноят субъектини ушлаш бўйича тактик операцияни тайёрлаган, ўтказган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг мансабдор шахслари гувоҳ сифатида сўроқ қилиниши мумкин. Ушбу тоифадаги гувоҳлар гумон қилинувчи, унинг алоқалари ва иш учун аҳамиятли бўлган бошқа ҳолатлар ҳақида муҳим маълумотларни тақдим этиши мумкин. [5]

Ҳозирги кунда тергов амалиётида айрим ҳудудларда жиноят ишлари юкламаси кўплиги туфайли иш учун энг аҳамиятли маълумотлар олиш имконини берадиган сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказишга тайёргарлик кўрилмасдан амалга оширилмоқда. Бу эса кейинчалик дастлабки тергов ва суриштирувни олиб бораётган терговчи ёки суриштирувчи томондан ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахснинг айбли ёки айбсизлигини етарлича далиллар билан исбот қилишни, кейинги тергов ҳаракатларини режалаштириш ва уларни амалга оширишни қийинлаштирмоқда.

Шу боис, юқорида қайд этиб ўтилган таносил ёки ОИВ касаллиги/ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича имкон қадар жуда қисқа фурсатлар ичида гувоҳларни сўроқ қилиш ва ундан олдин эса бунга ҳар томонлама тайёргарлик кўриш лозим. Шу билан бир қаторда, иш учун аҳамиятли маълумотларга эга бўлган гувоҳлар доирасини аниқлаб, уларни сўроқ қилишимиз зарур. Шунингдек, кўпчилик ҳолатларда гумон қилинувчи, айбланувчининг яқин қариндошлари Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 116-моддаси талаби асосида уларнинг розиликлари олинмасдан сўроқ қилиш ҳолатлари ҳам учраб турибди, бу эса жиноят-процессуал кодексининг жиддий бузилиши деб баҳоланиши ва натижада эса Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг 2018 йил 24 июль кунги 24-сонли қарори талабларига зид бўлиб, сўроқ қилинувчининг кўрсатмалари номақбул далил деб топилишига асос бўлади. [6] Шу боис сўроқ жараёнида ушбу тергов ҳаракатини ўтказиш

жараёнида қўлланиладиган тактик усуллар билан бир каторда қонунчилик нормаларига ҳам албатта тўла амал қилиш талаб этилади, чунки гарчи сўроқ қилинувчидан иш учун аҳамиятга эга зарур маълумотлар аниқланса-да, сўроқ натижаларини Жиноят-процессуал қонунчилик нормаларига амал қилинмасдан қайд этилган бўлса, ушбу маълумотлар номақбул далил ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. http://61.rospotrebнадzor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10977:1-&catid=80:2009-12-25-16-26-24&Itemid=79

2. Подшибякин, А.С. Сўроқ алоқанинг бир тури сифатида, \ \ Суд-тиббиёт ва суд экспертизаси назарияси ва амалиёти: Университетлараро илмий тўплам. - Саратов, 1982.

3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. 1994 йил 22 сентябрь. 116-модда.

4. Протасевич, А.А. Қотилликларни ошкор қилиш: ноанъанавий усуллар, усуллар, тавсиялар. Тергов иши назарияси ва амалиёти бўйича иншоолар // А.А. Протасевич, В. А. Образцов. - Иркутск; ИГЕА нашриёти, 1998.

5. Порубов, Н.И. Совет жиноий процессида сўроқ қилиш Мн.: "Ўрта мактаб", 1973.

6. 2018 йил 24 июль кунги Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Далиллар мақбуллигига оид жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида” ги 24-сонли қарори 9-банди.

